
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378.1

DOI 10.5281/zenodo.13790141

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ НАУЧНО-ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ (АСПЕКТ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ)

INTENSIFICATION OF SCIENTIFIC AND LANGUAGE TRAINING OF ENGINEERS (ASPECT OF LINGUODIDACTIC PRINCIPLES)

ДЖАНТАСОВА ДАМИРА ДУЛАТОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Карагандинский технический университет им. А. Сагинова.

АЗИМБАЕВА ЖАНАТ АМАНТАЕВНА,

старший преподаватель,

Карагандинский технический университет им. А. Сагинова.

DJANTASOVA DAMIRA DULATOVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

A. Saginov Karaganda Technical University.

AZIMBAYEVA ZHANAT AMANTAIEVNA,

Senior Lecturer,

A. Saginov Karaganda Technical University.

В статье анализируется проблема качества научно-языковой подготовки инженеров. Представлен опыт педагогического исследования лингводидактических положений научно-языковой подготовки инженеров. Отражена авторская позиция о необходимости и возможностях интенсификации преподавания, мерах активизации научной деятельности инженеров и формах совместного научно-исследовательского процесса. Проведенное исследование по анализу лингводидактических положений интенсификации научно-языковой подготовки позволяет охарактеризовать наиболее важные аспекты лингводидактических положений и сформировать исследовательскую культуру будущих инженеров.

The article analyzes the problem of the quality of scientific and language training of engineers. The experience of pedagogical research of linguodidactic provisions of scientific and linguistic training of engineers is presented. The author's position on the necessity and possibilities of intensifying teaching, measures to enhance the scientific activity of engineers and forms of joint research process is reflected. The conducted research on the analysis of linguodidactic provisions of the intensification of scientific and linguistic training allows us to characterize the most important aspects of linguodidactic provisions and to form the research culture of future engineers.

Ключевые слова: *интенсификация, научно-языковая подготовка, лингводидактические положения, научно-техническая терминология, научно-технический дискурс, научно-технический текст.*

Key words: *intensification, scientific and language training, linguodidactic principles, scientific and technical terminology, scientific and technical discourse, scientific and technical text.*

Введение.

Одним из наиболее важных аспектов проблемы интенсификации научно-языковой подготовки инженеров является становление специалиста, владеющего основами научной коммуникации. Возрастание роли научных методов в деятельности современного инженера вызывает необходимость усиления научно-языковой подготовки, выявления и анализа ее лингводидактических положений. Научная подготовка, языковая подготовка, научно-техническое мышление – многоаспектные, междисциплинарные категории, широко распространенные научно-практические феномены. Интенсификация научно-языковой подготовки инженеров подразумевает усиление и углубление обучения инженерных кадров в области как научных, так и языковых знаний. К научно-языковой подготовке предъявляются высокие требования и соответствующие критерии оценки качества. Эффективная научно-языковая подготовка требует сочетания языковых курсов с предметами, непосредственно связанными с инженерной деятельностью. Необходимо создать условия, при которых студенты могут активно использовать язык в реальных научных и инженерных проектах.

В связи с этим нами сформулирована следующая проблема: какие лингводидактические положения способствуют организации, реализации и интенсификации научно-языковой подготовки инженеров. Ее актуальность вполне очевидна: при достаточно качественной разработанности научно-языкового обеспечения подготовки инженерно-технических кадров, исследуемое направление требует специально разработанных лингводидактических положений интенсификации научно-языковой подготовки.

Цели и задачи проведенного исследования связаны с выявлением, обоснованием основных направлений интенсификации научно-языковой подготовки. В работе охарактеризованы особенности научно-технической терминологии, особенности научно-технического текста, визуализация и наглядность научно-технического дискурса, анализ научных данных, проектирование и моделирование технологических процессов, сбор и анализ научно-технической информации, академическая цитируемость.

Методология.

Представленные материалы отражают результаты анализа научно-языковой подготовки посредством включенного наблюдения в процессе преподавания в Карагандинском техническом университете им. А. Сагинова учебных дисциплин «Иностранный язык», «Профессионально-ориентированный иностранный язык», «Русский язык», «Профессионально-ориентированный русский язык». В ходе исследования нас интересовали вопросы не только содержательной насыщенности учебных дисциплин, структурирования последовательности их изучения, но и методические аспекты обеспечения качества научно-языковой подготовки будущих инженеров. Комплексный подход и практико-ориентированный характер исследования предусматривали проведение многофакторного анализа эмпирических материалов, экспертизу учебных планов и продуктов научной деятельности студентов.

Результаты.

В науке к настоящему времени накоплен определенный фонд знаний, необходимый для постановки и решения исследуемой проблемы. Интенсификация в педагогике рассматривается как поиск новых, более эффективных путей разрешения противоречий между резким возрастанием объемов информации, необходимой специалистам, и объективной невозможностью увеличивать продолжительность их подготовки в образовательных организациях [1].

Так, Е.Н. Ефремова характеризует понятие «интенсификация обучения» как один из способов построения обучающей системы, основанный на применении внутренних ресурсов, помогающих повысить качество и эффективность образования. При этом подчеркивает-

ся, что активное внедрение новых технологий, форм, приемов, методов и средств, происходящее в процессе интенсификации учебного процесса, делает его многофакторным и многоуровневым [2, с. 169-170].

Анализ ряда научных работ по интенсификации научно-языковой подготовки студентов позволил выделить нам лингводидактические положения, позволяющие интенсифицировать процесс научно-языковой подготовки.

В качестве некоторого обобщения представим результаты нашего изучения путей интенсификации. Интенсификация научно-языковой подготовки означает максимальное использование внутренних резервов образовательного процесса путем адаптации учебных материалов, направленного обучения (Directed Learning) научно-технической терминологии, внедрения комплексного анализа терминов, обучения навыкам визуализации научных данных через изучение и понимание сложных научно-технических концепций с применением цифровых технологий (Web resources, VR, AR, online dashboards, infographic makers), обучения ключевым особенностям научно-технического текста, внедрения стандартизированных методов анализа данных и контроля качества разработки научно-технических текстов для обеспечения надежности и достоверности научно-языковой информации (табл.1). При таком рассмотрении лингводидактических положений к организации научно-языковой подготовки инженеров обеспечивается целостность и эффективность образовательного процесса, взаимодействие студентов и преподавателей становится более активным и максимально результативным.

В методической литературе, различных публикациях достаточно детально представлены концептуальные идеи и методические аспекты когнитивной визуализации [3; 4], использования схемных и знаковых моделей [5], полисенсорного преподавания [6], направленных на интенсификацию, ускорение, опережение образовательного процесса.

Таблица 1. Лингводидактические положения интенсификации научно-языковой подготовки инженеров

1. Особенности научно-технической терминологии.
Адаптация учебных материалов по обучению терминологии с созданием научно-технического контента в соответствии международными научно-техническими стандартами
Направленное обучение (Directed Learning) научно-технической терминологии через использование специализированных цифровых технологий: онлайн-словари, электронные глоссарии, базы данных и электронные энциклопедии
Внедрение комплексного анализа терминов (идентификация, определение и описание понятий, сопоставление с аналогичными терминами, т.д.) в процесс обучения научно-технической коммуникации через описание элементов тезауруса терминологической структуры предметной области
2. Визуализация и наглядность научно-технического дискурса.
Обучение применения различных методов визуализации научно-технических данных (графическое представление информации через различные способы, техники, средства и инструменты презентации информации) в определенной языковой ситуации научного общения с целью успешной коммуникации и анализа данных
Интеграция научно-технического дискурса с использованием инфографики и ментальных карт с целью улучшения понимания технических концепций
Обучение навыкам визуализации научных данных через изучение и понимание сложных научно-технических концепций с применением цифровых технологий (Web resources, VR, AR, online dashboards, infographic makers)

3. Особенности научно-технического текста.
Обучение ключевым особенностям научно-технического текста, таких как информативность, логичность и структурированность с четкой связью между основной идеей и деталями, точность и объективность, ясность и понятность, аргументированность изложения.
Унификация языковых средств, в том числе терминов с разграничением на две категории: языковые (лингвистические) и концептуальные (понятийные) для четкого понимания и взаимодействия определенных понятий
Применение жестких синтаксических норм для логичности изложения содержания научно-технического текста с детальной передачей причинно-следственных отношений через сложное синтаксическое построение и выбор синтаксических средств с высоких уровнем аргументированности научно-технических высказываний
4. Анализ научных данных.
Внедрение стандартизированных методов анализа данных и контроля качества разработки научно-технических текстов для обеспечения надежности и достоверности научно-языковой информации
Обеспечение применения научной методологии и обучение работе с современными методами и технологиями анализа научно-технической информации в процессе проведения исследований
5. Проектирование и моделирование технологических процессов.
Использование технологий моделирования и проектирования в процессе проведения научно-технического эксперимента с применением инструментов анализа, планирования и оптимизации экспериментальных исследований
Применение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для создания прогностических моделей, оптимизации процессов, анализа данных и выявления паттернов в технологических процессах
Применение блокчейн технологии для обеспечения целостности и безопасности данных, используемых в моделировании технологических процессов
6. Сбор и анализ научно-технической информации.
Обучение эффективному поиску, сбору данных и оценке научной информации для решения профессионально-технической задачи
Внедрение современных технологий и программных инструментов для автоматизации процессов сбора и анализа данных
7. Академическая цитируемость.
Использование методов исследования для повышения качества научных статей и их признания другими учеными
Развитие новых методологий и научных подходов, а также поддержка исследований, направленных на решение междисциплинарных проблем, что способствует увеличению их влияния на качество исследования

Рассмотрим первое положение «Особенности научно-технической терминологии». Научно-техническая терминология отличается от обычной речи своей точностью, структурированностью и специфичностью. К особенностям относятся: точность и строгость, структурированность, уникальность, использование специфичных представлений, интернационализмы и латинские термины, акронимы и аббревиатуры. Терминология науки и техники постоянно развивается и обновляется в соответствии с новыми открытиями и технологическими достижениями.

Следующее лингводидактическое положение «Визуализация или наглядность научно-технического дискурса» подразумевает графическое и цифровое представление научно-технической информации, которая может быть осуществлена различными способами в зависимости от целей анализа и доступных данных. Логические визуализации: схемы, графики, диаграммы, ментальные карты. Смешанные визуализации: инфографика, визуальные заметки.

Третье лингводидактическое положение «Особенности научно-технического текста» заключается в том, что научно-технический текст отличается от обычного текста своей спецификой и особенностями, которые обеспечивают его четкость, точность и понятность для целевой аудитории. Научно-технический текст может быть эффективным инструментом для передачи информации и результатов исследований в научном-техническом сообществе.

Четвертое лингводидактическое положение «Анализ научных данных» включает в себя сбор необходимых данных из различных источников, очистка данных, предварительный анализ, извлечение признаков, применение методов анализа, интерпретация результатов, визуализация и представление, принятие решений.

Следующее лингводидактическое положение «Проектирование и моделирование технологических процессов» играет ключевую роль в инновационном процессе, способствуя развитию новых технологий и научных открытий, используется для абстрагирования реальных явлений и создания формализованных моделей. Проектирование и моделирование представляет собой процесс создания реальных объектов, устройств или систем на основе теоретических и практических знаний.

Шестое лингводидактическое положение «Сбор и анализ научно-технической информации» представляет собой важный этап в процессе исследований и разработок в научных и инженерных областях и может быть направлен на выявление закономерностей, трендов, новых идей или проблем, а также на формирование рекомендаций для развития дальнейших исследований или практических решений.

Седьмое лингводидактическое положение «Академическая цитируемость» в контексте научно-технического дискурса часто используется для оценки значимости и вклада отдельных научных статей, авторов, журналов, исследовательских групп и т.д. Академическая цитируемость является важным инструментом для оценки научного вклада и влияния в научном сообществе, однако важно помнить, что она не является единственным или исчерпывающим критерием оценки научного дискурса, и другие факторы также могут быть важными при оценке качества научной работы.

Заключение.

Проведенное исследование по анализу лингводидактических положений интенсификации научно-языковой подготовки позволяет охарактеризовать наиболее важные аспекты лингводидактических положений и сформировать исследовательскую культуру будущих инженеров. Выявленные основные положения лингводидактических положений помогают будущим инженерам не только структурировать свои знания, делать их более доступными для других специалистов, но и развивать важные навыки и компетенции, успешно адаптироваться к требованиям своей профессиональной деятельности.

Перспективность исследования связана с дальнейшим поиском и определением эффективных стратегий интенсификации научно-языковой подготовки.

Данная научная работа является результатом исследования, полученным в ходе реализации проекта «Интенсификация научно-профессиональной языковой подготовки специалистов технического профиля в условиях цифровой трансформации образования» (ИРН АР19678460) в рамках грантового финансирования Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Губанова М.И. Интенсификация профессиональной подготовки магистрантов к самостоятельной научно-исследовательской деятельности // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2023. № 4. С. 5-12.
2. Ефремова Л.К. Интенсификация процесса обучения как фактор социально-личностного профессионального становления будущего специалиста по сервису и туризму. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2009. 200 с.
3. Власкина Т.С. Интенсификация учебно-познавательной деятельности студентов сферы туризма средствами когнитивной визуализации // Наука и туризм: стратегии взаимодействия. 2015. № 4 (2). С. 118-120.
4. Лаврентьев Г.В., Лаврентьева Н.Б., Неудахина Н.А. Инновационные обучающие технологии в профессиональной подготовке специалистов: учебное пособие. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2009. Ч. 2. 232 с.
5. Штейнберг В.Э. Инструментальная дидактика и дизайн образования // Образование и наука. Будущее в ретроспективе: научно-методический сборник / авт.-сост. Е.В. Ткаченко. Екатеринбург: Изд-во УРО РАО, 2005. С. 234-250.
6. Губанова М.И. Как помочь учиться правильно? // Начальная школа: до и после. 2011. № 3. С. 1-4.

© Джантасова Д.Д., Азимбаева Ж.А., 2024.